

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REPERCUSSÕES DA SELETIVIDADE ALIMENTAR NO NEURODESENVOLVIMENTO

Maria Eduarda Rodrigues Monteiro¹
Matheus Oliveira Aragão²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: Introdução: O neurodesenvolvimento é o processo onde o sistema nervoso do indivíduo está em maturação, consolidação de habilidades e aprendizados fundamentais para a sua compreensão de mundo, tendo o início ainda no período gestacional. Essa maturação é motivada por critérios multifatoriais, em especial a nutrição, pois é a partir do macro e micronutrientes ingeridos nessa etapa que o indivíduo garante esse processo. No entanto, o neurodesenvolvimento e a alimentação são cenários um tanto quanto delicados quando se trata de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que esses indivíduos apresentam uma maior seletividade alimentar, dificultando a captação desses nutrientes essenciais. **Objetivo:** Analisar a influência do comportamento alimentar na maturação cerebral e a importância do diagnóstico precoce – como possível alternativa para atenuar a problemática. **Metodologia:** Revisão integrativa literatura, realizada durante os meses de março a abril, tendo como bases de dados eletrônicas a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico com os descritores "Seletividade Alimentar No Autismo", "Neurodesenvolvimento No Tea", "Diagnóstico Precoce". **Resultados e Discussão:** Assegurar a plena maturação neurológica em uma criança com TEA é de suma importância, por meio do diagnóstico precoce, hábitos alimentares saudáveis e acompanhamento multiprofissional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A realização desse estudo pôde promover a análise da influência da seletividade alimentar no neurodesenvolvimento das crianças com autismo.

Palavras-chave: Seletividade alimentar. Transtorno do Espectro Autista. Comportamento alimentar. Neurodesenvolvimento .

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) E-mail: meduardamonteiro3002@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) E-mail: matheusoliveiraaragao2016@gmail.com

³Mestre e Doutora em Farmacologia, Especialista em Cardiovascular e Hemodinâmica. Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) E-mail: carensouares@unigrande.edu

1. INTRODUÇÃO

O neurodesenvolvimento consiste em um processo complexo e dinâmico no qual o cérebro humano é submetido, com intuito de ser maturado. Para a escritora Bruna Brandão (2023), essa etapa é multifacetada, sendo diretamente relacionada às interações, hábitos estabelecidos e experiências que são fornecidas à criança, nesse processo fisiológico. O cérebro, então, é exposto a constantes novos estímulos, possibilitando a formação de sinapses, mielinização dos neurônios e crescimento das áreas responsáveis por funções cognitivas e motoras. Paralelo a esses processos intrínsecos e naturais no sistema nervoso do ser humano, fatores extrínsecos também ganham destaque, como a própria nutrição.

A alimentação de qualidade nesse período é determinante para o pleno desenvolvimento dessas funções cognitivas, comportamentais, motoras e fisiológicas. É por meio da dieta que a criança tem um funcionamento adequado do organismo, como um bom crescimento, capacidade cognitiva e de aprendizagem, boa interação social, melhor adaptação aos novos ambientes e pessoas, progressão no seu desenvolvimento psicomotor e, em última instância, previne fatores de risco que influenciam no aparecimento de algumas doenças (ROSA, 2022). Por conta desses fatores, ressalta-se a importância de uma nutrição completa, onde os alimentos consumidos, sejam eles carboidratos, frutas, vegetais, proteínas, laticínios, gorduras e açúcares estejam proporcionalmente balanceados.

Infelizmente, no caso de crianças com autismo, a captação de todos esses nutrientes se tornam um tanto quanto delicada, uma vez que essas apresentam, em boa parte dos casos, a seletividade alimentar, dificultando as novas experiências alimentares. A inflexibilidade diante de um novo hábito, hipersensibilidade aos estímulos sensoriais e texturas, se relacionam com as dificuldades enfrentadas pelos os pais, nas refeições das crianças com esse transtorno (MONTEIRO et al., 2020).

Por conta dessas restrições, é de suma relevância o acompanhamento precoce dos profissionais multidisciplinares. Por meio desses e, especificamente, das primeiras consultas que é possível identificar os primeiros indicadores comportamentais do TEA, tais como movimentos estereotipados, sensibilidade exacerbada ao som, rotinas ritualizadas e resistência às mudanças, dificuldades na fala e no gerenciamento das emoções (CORRÊA IS, GALLINA F e SCHULTZ LF, 2021). Entretanto, observa-se uma dificuldade significativa no que diz respeito à detecção precoce desses sinais, implicando no êxito da triagem dos sinais precoce de autismo e, conseqüentemente, no diagnóstico e seletividade alimentar.

Depreende-se, portanto, o quão influente são os alimentos que uma criança autista ingere no processo de desenvolvimento neurológico. Por conta disso, essa pesquisa tem como objetivo analisar a importância das primeiras consultas na captação precoce dos indicadores comportamentais do autismo, isto é, o diagnóstico precoce. Este, atrelado ao acompanhamento multiprofissional, mostrou ser uma ótima alternativa para atenuar a seletividade alimentar e as repercussões adversas no neurodesenvolvimento.

2. METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa de literatura, que teve como objetivo analisar as repercussões da seletividade alimentar no neurodesenvolvimento de crianças com TEA, considerando também a importância do rastreamento precoce do transtorno. Foi realizado uma procura por artigos, tendo como base de dados

eletrônicos a Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico com os descritores "Seletividade Alimentar No Autismo", "Neurodesenvolvimento No *TEA*", "Diagnóstico Precoce". Como critérios de inclusão, foram utilizadas publicações disponíveis na íntegra, na língua portuguesa, a partir de 2019, que abordassem especificamente a temática. Já os critérios de exclusão, foram todos os artigos publicados antes de 2019, em línguas estrangeiras e que não discutissem diretamente sobre a temática. Com base nesses critérios, foram encontrados 64 artigos e, após uma avaliação qualitativa dos artigos, foram incluídos 3 artigos para escrita desse resumo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante das pesquisas realizadas, conclui-se que assegurar a plena maturação neurológica em uma criança é de suma importância, principalmente quando esse indivíduo já nasce com autismo. Para esse processo fisiológico multifatores são envolvidos, como os próprios hábitos alimentares, já que é por meio da nutrição que o paciente com *TEA* tem melhoras no seu quadro físico e psicológico (FARIA, SANTOS & VIEIRA, 2021).

Entretanto, ainda que se saiba que a nutrição adequada, no caso dos autistas, melhora a sua qualidade de vida, na hora das refeições é um verdadeiro desafio. Isso porque, naturalmente, essas crianças apresentam uma dificuldade em aceitar novas experiências alimentares (ROCHA *et al.*, 2019, p.2-3). Por conta disso, o rastreamento precoce do transtorno, atrelado à abordagem multiprofissional, são imprescindíveis para o manejo de crianças com *TEA*.

Com base nas pesquisas realizadas, foi possível identificar um dos caminhos possíveis para atenuar os problemas relacionados à seletividade alimentar: o diagnóstico precoce. Por meio deste, preferencialmente nos primeiros anos de vida, se tornaria possível proporcionar uma melhor qualidade de vida ao autista, uma vez que as condutas terapêuticas estariam sendo inseridas enquanto os hábitos e rotina ainda estão sendo consolidados, permitindo maiores possibilidades de retorno positivos (NASCIMENTO YCML, *et al.*, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, esse estudo buscou abordar a influência do comportamento alimentar no neurodesenvolvimento em crianças autistas, destacando a importância de um cardápio diversificado, saudável, capaz de diminuir as possíveis deficiências nutricionais. Além disso, foi possível ressaltar a importância da identificação precoce dos indicadores comportamentais do *TEA*, um rápido diagnóstico, o tratamento é favorecido e há a melhora da qualidade de vida dessa criança.

Por fim, destacou-se a importância da equipe multiprofissional, acompanhando ora a criança com autismo, ora sua família. Isso porque uma postura de acolhimento na assistência desse paciente e de sua família promoveria melhores estratégias, que, de fato, fossem resolutivas e causasse repercussões positivas no neurodesenvolvimento do autista.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Giovana de Meneses et al. Consequências da seletividade alimentar em crianças com Transtorno do Espectro Autista: revisão bibliográfica. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29014>. Acesso em 25 mar. 2025.
- CORRÊAIS, et al. Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua aplicabilidade na consulta de puericultura: conhecimento das enfermeiras. Disponível em: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2021.v24.32438>. Acesso em 25 mar.2025.
- FARIA, Larissa Cristiane Murta; SANTOS, Ana Claudia Fernandes; VIEIRA, Kássia Héllen. Avaliação dos hábitos alimentares de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA): um estudo de caso. Disponível em: <https://doi.org/10.47822/bionorte.v10i2.127>. Acesso em 24 mar.2025.
- LEMES, Monike Alves et al. Comportamento alimentar de crianças com transtorno do espectro autista. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000414>. Acesso em 20 mar. 2025.
- MAGAGNIN, Tainá et al. Relato de Experiência: Intervenção Multiprofissional sobre Seletividade Alimentar no Transtorno do Espectro Autista. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id>. Acesso em 16 abr. 2025.
- MEDEIROS, Tania de Sousa Pinheiro. O papel do enfermeiro na triagem do transtorno do espectro autista durante as consultas de puericultura. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/REAS.e11874.2023>. Acesso em 15 abr. 2025.
- MONTEIRO, Manuela Albernaz. Transtorno do Espectro Autista: uma revisão sistemática sobre intervenções nutricionais. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2018262>. Acesso em 15 abr.2025.
- NASCIMENTO, Yanna Cristina Moraes Lira. Transtorno do Espectro Autista: Detecção precoce pelo enfermeiro na Estratégias Saúde da Família. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/25425>. Acesso em: 20 abr.2025.
- QUINTANA, Fagner Machado. O transtorno do Espectro Autista e a alimentação- uma revisão. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n5-419>. Acesso em 29 mar.2025.
- ROCHA, Gilma Sannyelle Silva. et al. Análise da seletividade alimentar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e538.2019>. Acesso em 29 mar.2025.
- VELASQUES, Bruna Brandão. Neurodesenvolvimento infantojuvenil: Entendendo o cérebro da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Editora RUBIO, 2023. Acesso em 2 abr.2025.